

A EPISTEMOLOGIA E O ESPÍRITO DO COLECIONISMO

Poucas atividades cognitivas humanas têm a transversalidade e duração do colecionismo. Essa forma de selecionar coisas e estabelecer uma significação remonta à pré-história e, mesmo, ao processo de evolução da espécie humana. Como o paleantropólogo Richard Leakey e colaboradores¹ demonstraram, as espécies primordiais desenvolveram suas habilidades cognitivas, tecnológicas e culturais coletando rochas nas margens dos rios e lagos ou nas faldas de vulcões e planícies aluviais da região do Grande Vale em Rife da África. O desenvolvimento de artefatos a partir da seleção de materiais cada vez melhores, como a obsidiana, foram aumentando as condições de sobrevivência dos hominídeos primitivos. Não por acaso, os grupos primitivos de *Homo sapiens* modernos são chamados de coletores e caçadores. Coletando e diferenciando elementos, tornou-se possível estabelecer uma classificação das coisas, que precisa ser explicada, entendida.

Coletar e selecionar está entranhado no processo cognitivo humano não apenas em termos do reconhecimento das diferentes coisas que existem no mundo, como objetos e bens materiais. Para entender o mundo, o homem também colecionou os modos de entendimento e as cosmogonias que elaborava na forma de mitos. Lévi-Strauss,² um dos mais importantes antropólogos do século XX, refere-se ao mito como uma coleção de restos de fatos, restos de narrativas presentes na historicidade de um grupo. Explicações que vão sobrando na memória de um grupo e, assim, vão sendo acrescentadas ao mito, como uma colagem ou melhor, bricolagem. Isso constitui uma forma de pensar o mundo e as coisas que o constituem. Longe de ser uma forma primitiva de pensamento, que está colocada *in illo tempore*, Lévi-Strauss alerta que isso constitui o substrato da própria ciência. Ou seja, a ciência moderna não poderia surgir repentinamente nos séculos XVI e XVII, já plena de paradigmas

¹ Ver, por exemplo, LEAKEY, R.E., LEWIN, R. *Origins reconsidered; in search of what make us human*. Nova York: Doubleday, 1992; ver também LEAKEY, R.E., LEWIN, R. *Origens*. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981.

² LÉVI-STRAUSS, C. *O pensamento selvagem*. 3. ed. Campinas: Papyrus, 2002.

revolucionários. Foi necessária, antes, uma longa caminhada de coleta, seleção de materiais e tentativas de explicar e entender o mundo que está antes do pensamento clássico e remonta à própria origem daquilo que chamamos de humano. Como diz Lévi-Strauss, toda classificação é melhor que o caos.

A partir da Idade Moderna, a atividade de colecionar renova-se e recoloca-se em outros contextos epistemológicos. Adquire novos significados nas Artes e nas Ciências. Significados esses que ultrapassam as cisuras epistemológicas, a justificação de classificações e modos de pensar e agir, para ganhar amplos públicos e, com isso, também, o estatuto cultural, as cortes e o poder. Dos gabinetes de curiosidades às grandes Exposições Universais e Museus, há um trabalho árduo de colecionar e explicar que ultrapassa os limites da Ciência e encontra ressonância com o público, as instituições e as políticas públicas. Essas identidades se estabelecem na semelhança – todos seres humanos de alguma forma colecionam coisas, afetos e memórias – e também na diferença, no inusitado, como colecionar ossos e formas da vida antiga. A partir disso, como disse o influente naturalista Georges Cuvier [1769-1832],³ a mente humana tornou-se capaz de reconstruir um passado em que sequer o homem vivia nele. Com as coleções de fósseis extraídas das rochas, essas também restos de fatos, a ciência do século XIX imergiu a humanidade para além da história e do mito. Elas tornaram verossímeis as reconstruções de passados feitos de colossais catástrofes, jamais colecionadas sequer pelos mitos mais terríficos. Que pensar de Richard Owen [1804-1892], quem propôs o termo ‘dinossauro’, que ousou preparar um jantar no interior de um enorme modelo de iguanodonte reconstruído na Grande Exposição no Palácio Cristal, em 1853? Possibilitaram, também, a reconstrução de passados feitos de uma continuada evolução, que insere o humano na imensidão não apenas do espaço, como também do tempo profundo, contado não em milhares, mas em bilhões de anos, colecionados em pacotes rochosos na crosta da Terra, a memória de Gaia.

No início do século XX, o colecionismo sofreu um rebaixamento epistemológico inaudito. O gênio de Rutherford [1871-1937], por exemplo, declarou que as ciências que não possuíssem teorias formalizáveis não passavam de colecionadoras de selos. As teorias da física apresentavam-se não mais como explicações de coleções do mundo natural, mas apenas de partes desse mundo selecionadas nos e pelos laboratórios. Porém, passado quase um século, esse desiderato epistemológico, aclamado pelo Círculo de Viena, desmoronou

³ CUVIER, G. Discours sur la revolution de la surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont produits dans le règne animal. In: CUVIER, G. *Recherches sur les ossements fossils, où l’on retablit les caracteres de plusieurs animaux dont les revolutions du globe ont détruit les espèces* 4. ed. Paris: Imprimerie de Casimir, 1834, p. 93-118.

quando, nos dias atuais, milhares de imagens são colecionadas por telescópios potentes, como o Hubble. Essas imagens nos mostram uma diversidade de mundos extraterrestres nada imaginados pelas teorias daquela época. As coleções de clusters, galáxias, nuvens cósmicas, estrelas e planetas nunca se expandiram tanto, alcançando corpos situados a bilhões de anos-luz nos confins do Universo que, agora, também passa a ser explicado em termos de uma história, de uma memória, passível de ser decodificada e colecionada. O céu não contém apenas corpos celestes, a maior parte deles visíveis apenas com telescópios, mas signos fósseis lidos em termos de ondas da própria origem do Universo.

Na espessura do mundo presente, da revolução da informação e da tecnociência, o que sobra dessa atividade fundadora do nosso modo de pensar e ser? Ou melhor: em que outros quadros epistemológicos é possível inserir o colecionismo? Qual a sua dimensão nas artes, na cultura e, mesmo, no cotidiano? Que novas fronteiras podemos estabelecer? Podemos prescindir de nossa memória histórica, cultural e natural? Por que, no Brasil, temos dificuldades em cuidar de nossas coleções e colocá-las como basilares de nosso próprio processo civilizatório, isto é, do entendimento de nossas raízes, naturezas e culturas? Qual o papel e o espaço das coleções públicas e privadas?

O COLÓQUIO INTERNACIONAL ESPÍRITO DO COLECIONISMO: CIÊNCIA, CULTURA, ARTE

Com o objetivo de debater o colecionismo num âmbito interdisciplinar e interinstitucional, vários órgãos se irmanaram para organizar o *Colóquio internacional Espírito do colecionismo: ciência, cultura, arte*, a ter lugar nos dias 29 a 30 de agosto, no auditório do Instituto Goethe, em Porto Alegre. A promoção é impulsionada por várias instituições do Brasil – o Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências do ILEA, os programas de pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes, em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, em Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia, o Curso de Especialização em Museologia e Patrimônio Cultural, todos da Ufrgs, e o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus – e de Portugal – o Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa. Além disso, o evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, do Instituto Goethe e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. O evento, como afirma o seu material de divulgação, tem por objetivo refletir sobre o “a origem e o sentido do colecionismo, suas práticas e efeitos sociais, suas epistemologias,

ontologias, métodos e circunstâncias”. Além disso, se propõe a debater o tema “em uma dimensão multidisciplinar e em um ambiente interinstitucional e internacional, articulando ciência, arte e cultura”.

A EPISTEME 20 E O SUPLEMENTO ESPECIAL

Este número de *Episteme* e o *Suplemento Especial*, com um CD-Rom encartado, estão todos dedicados ao *Colóquio Internacional Espírito do colecionismo*.

O primeiro volume contém 16 artigos e uma resenha, que podem ser agrupados num primeiro bloco (2 artigos) sobre a epistemologia do colecionismo; num segundo, sobre as experiências e histórias do colecionar (4 artigos); e, um terceiro, denominado de *Coleções da loucura* (10 artigos), que reúne várias reflexões sobre a experiência da Oficina da Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, coligidas para o Colóquio Internacional pela Professora Tânia Mara Galli Fonseca.

O primeiro artigo do bloco inicial, intitulado *Epistemologias históricas do colecionismo*, escrito pelo professor Francisco Marshall, do Programa de Pós-Graduação em História do IFCH e em Artes Visuais do Instituto de Artes da Ufrgs, mostra a inserção do colecionismo considerando um vasto panorama que parte da pré-história até os dias atuais. Longe de ser uma narrativa cronológica, o autor desliza sua urdidura investigativa resgatando as raízes etimológicas da palavra colecionar e, com isso, vai, ele mesmo, colecionando uma enormidade de vocábulos derivados. Assim, vai estabelecendo a evolução dos contextos do devir humano e suas formas de cognição colecionistas para mostrar, nas palavras do autor, porque “o colecionismo desponta como um dos fundamentos culturais de mais profundo enraizamento e de mais amplas conseqüências em toda a trajetória humana”. Para ilustrar o quanto a coleção é transversal e incidente no cotidiano desde sempre, o autor nos brinda, no final do artigo, com vários exemplos de comportamentos e epistemologias colecionistas. Neles, insere a atividade dos papeleiros que coletam materiais nas ruas das grandes cidades tanto à guisa de um olhar antropológico-cultural como também de um “elo entre caçadores e coletores e o século XXI”, como algo que restou da prática colecionista pré-científica.

O artigo seguinte, intitulado *A configuração epistemológica do colecionismo moderno (séculos XV-XVIII)*, escrito pela professora Ana Luísa Janeira, do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa, analisa o surgimento do colecionismo moderno desde a desconstrução do teocentrismo durante o renascimento. A partir de uma

abordagem vigorosa e abrangente, a autora circunscreve o colecionismo do artista e do cientista tanto nas explicações epistemológicas de cada época como nas condições sociais que possibilitaram as atividades individualizadas dos mesmos no processo produtivo. De modo profundo e instigante, o texto frisa como a curiosidade moderna deslocou o lugar dos sentidos na explicação do mundo – a primazia do ver e observar – acompanhado de um deslocamento epistemológico que favoreceu o surgimento de Gabinetes de Curiosidades e as Galerias de Arte, no início, e, depois, dos museus.

O bloco seguinte, apresenta artigos relacionados a experiências e espaços do colecionar. Inicia com o artigo *A longa lista de espera: como colecionar nostalgia, o caso da nova pintura alemã*, de Alfons Hug, diretor do Instituto Goethe do Rio de Janeiro, aborda um fato paradoxal: o grande interesse por obras de arte num mundo intumescido pela informação e reprodução digital. Incursionando pelas questões da filosofia da arte para responder o paradoxo, o autor analisa, ainda, como a nostalgia evocada pelas obras de pintores alemães da antiga Alemanha Oriental pode ser um elemento altamente cobiçado e colecionável.

O segundo artigo desse bloco, intitulado *A coleção de minerais do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto: relato histórico e ações pedagógicas*, escrito pelos professores Antonio Luciano Gandini, Maria Paula Delicio, Gilson Antônio Nunes, do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, aborda a experiência do mais importante museu de mineralogia do Brasil, que contém uma das maiores coleções de minerais do mundo, iniciada no século XIX por Claude Henri Gorceix.

O penúltimo artigo deste bloco, intitulado *Por trás das coleções: uma experiência com acervos da história da saúde*, escrito pelas professoras Rita de Cássia Marques e Anny Jaqueline Torres Silveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, relata a interessante experiência de organizar os acervos de antigos professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, constituídos por diversos e inusitados tipos de objetos. Além de comentarem as condições peculiares em que se encontravam esses objetos, as autoras vão permeando o texto com várias indagações sobre a atividade colecionista de seus antigos donos. Ao ilustrarem essa atividade com casos notórios e impressionantes, fragmentos da história da medicina vão desfilando pelos olhos do leitor, evocados pela própria coleção, ao mesmo tempo que as autoras, como se fossem uma segunda voz nesse cenário, indagam sobre a importância mesma de se guardar tais tipos de materiais.

O último artigo, intitulado *Escrever diários como uma forma de colecionismo*, elaborado pelo professor Attico Chassot, da Universidade do

Vale do Rio dos Sinos, traz de forma entusiasmada e eloqüente a experiência do autor em escrever diários e colecionar quase mil dias ininterruptos de anotações. Tal coleção, composta por incríveis vinte e dois volumes, preenche uma prateleira de sua biblioteca, estando disponíveis aos eventuais visitantes. Ao descrever a reação dos mesmos quando os lêem, o autor ilustra como os diários podem enlaçar as relações no cotidiano. Com esse e muitos outros macetes sobre essa antiga forma de colecionar, o professor Chassot vai tecendo o seu fluente texto engajado em incentivar o leitor a lançar-se nessa mesma aventura na qual, diz ele, “ainda exercemos o hábito de calígrafo”, quase revogado pelo mundo tomado de *blogs* digitais.

O bloco seguinte, intitulado *Coleções da Loucura*, reúne dez artigos que abordam um tema de fronteira do próprio colecionismo: a memória psiquiátrica. Longe de ser uma catalogação de fichas de pacientes, as autoras e autores desse bloco fazem uma vigorosa reflexão da memória e do colecionismo a partir de experiências com a Oficina de Artes do Hospital Psiquiátrico São Pedro, de Porto Alegre. Assim, no primeiro artigo, intitulado *Proibido colecionar!*, a autora Barbara Elisabeth Neubarth, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufrgs, mostra como surgiu o acervo e a dificuldade de enfrentar os antigos paradigmas psiquiátricos que determinavam que o hospital não era lugar para os pacientes colecionarem.

No segundo artigo, *O colecionador de memórias*, de Cláudia Maria Perrone, professora da Universidade Federal de Santa Maria, e Selda Engelman, mestre em Psicologia Social e Institucional, discorrem sobre a arte, a loucura e a atividade colecionista, utilizando-se de evocações dos textos de Walter Benjamin e Gilles Deleuze.

O terceiro artigo, *As coleções da loucura e seus espaços: do esquadriçamento nosográfico ao acervo de imagens*, de Luis Artur Costa, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia da Ufrgs, mostra como uma oficina de arte dos pacientes do hospital se coloca diante das transmutações que o espaço do hospital foi sofrendo consoante as mudanças nas definições da doença mental. Com isso, o autor vai colecionando quadros nosográficos que emolduram idéias e práticas que, no passado, aprisionavam o paciente e, hoje, podem de alguma maneira resgatá-los para o mundo.

O artigo seguinte, *Imagens que não agüentam mais*, da professora Tania Mara Galli Fonseca, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia da Ufrgs, investiga em que medida a prática de uma Oficina de Artes desloca simultaneamente o nosso olhar em relação ao paciente e o próprio paciente, na medida em que ele reestrutura seu território ao expressar-se por meio da arte. Utilizando-se de conceitos

interessantes de Foucault e Deleuze, a autora vai tecendo um texto de grande vigor humanista, que nos faz celebrar a vida.

No quinto artigo, *As coleções como duração: o colecionador coleciona o quê?*, as mestrandas no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Ufrgs Andréia Machado Oliveira, Christiane Siegmann e Débora Coelho, dissecam o ato de colecionar para revelar como o tempo fica retido na coleção. O resultado disso, além de confrontar os valores da sociedade de consumo, é uma interessante estrutura que permite ir adicionando várias significações tanto para o objeto colecionado como para o colecionador, num jogo que serve para “atualizar e produzir estéticas”.

O artigo seguinte, *Ultrapassando os muros do manicômio: arte e loucura*, da socióloga Maria de Fátima Ávila e da psicóloga Regina Longaray Jaeger, aborda como as obras produzidas por pacientes em oficinas de expressão criativa se inserem num contexto de desmontagem manicomial e tomam parte de exposições na cidade, podendo servir para ressignificar a própria loucura.

No sétimo artigo, *Oficina de criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro: intensas e delicadas lembranças de uma parceria*, as autoras Nicéia Irigaray Brasil, Presidente do Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo, e Ivelise Zimmer Neves, Presidente da Associação de Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana, relatam a experiência de abrigarem de forma inédita num espaço cultural da cidade a exposição de obras de pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

No oitavo artigo, *O acervo fotográfico da oficina de criatividade Nise da Silveira do Hospital Psiquiátrico São Pedro: um breve relato*, da historiadora Cristiane Teresina de Deus Virgili Vasconcellos, é descrita a criação do acervo fotográfico de um hospital e discute o uso da fotografia como ferramenta para a memória.

No nono artigo, *Descontinua história fotográfica: São Pedro memória e esquecimento*, das psicólogas Patrícia Gomes Kirst e Gabriela Terra Leite de Pacheco Costa, estuda como a fotografia pode contribuir para encorpar a subjetividade. Esse estudo é feito por meio da descrição e discussão pormenorizada do processo de documentação fotográfica das mostras artísticas das obras dos participantes da oficina de criatividade.

Por fim, o artigo, *Nas ruínas dos encantados*, de Luiz Eduardo Achutti, acompanha, juntamente com diversas imagens da oficina de criatividade, o CD-Rom que está encartado no *Suplento Especial*.

O leitor poderá, ainda, se deliciar com a resenha escrita pelo professor Attico Chassot, sobre o livro *Cartas a Nelson Algren: um amor transatlântico, 1947-1964*, de Simone Beauvoir. Essa resenha se pretende também em ser uma

homenagem ao centenário do nascimento de Jean-Paul Sartre, ocorrido em 21 de junho de 2005.

O *Suplemento Especial*, é um número em separado, para a edição do qual tivemos a honra de contar como co-editora convidada a professora Ana Luísa Janeira. Essa *Episteme*, de número 21, ganhou o título de *O mundo das coleções dos nossos encantos* e reúne 34 artigos organizados em duas partes, intituladas *Vasto mundo*, primeira parte, e *Verbi gratia*, segunda parte. Além disso, é acompanhado de um CD-Rom contendo imagens de coleções. A professora Ana Luísa Janeira tem se destacado no estudo do colecionismo, tendo desenvolvido inúmeros projetos sobre o tema, cujas reflexões e resultados estão, agora, enfeixados nesse belo exemplar.

Rualdo Menegat, Editor